

Avaliação das propriedades antimicrobianas do extrato alcoólico de própolis de abelhas em culturas bacterianas

Mirella Cardinalle de Carvalho¹, Tássia Carolina Costa Ribeiro¹, Laiz Furlan Balioni²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608370>

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A própolis consiste em um produto elaborado pelas abelhas, a fim de produzir proteção para a colmeia. É uma composição resinosa, rica em flavonoides, com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacterianas e antivirais. A resistência a antimicrobianos vem crescendo devido ao uso indiscriminado de antibióticos, portanto, o uso de substâncias naturais, como a própolis, se com estudos que permitam atestar sua efetiva propriedade antibacteriana podem auxiliar no controle de bactérias multirresistentes. **OBJETIVO:** Identificar e comprovar a ação antimicrobiana da própolis, a fim de reduzir o uso indiscriminado de antibióticos sintéticos. **METODOLOGIA:** Foi realizado um estudo experimental para avaliar a ação antimicrobiana da própolis em cepas de bactérias patogênicas. Culturas das bactérias com aproximadamente 10⁸ UFC de *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis* e *Escherichia coli*, foram utilizadas para um teste de antibiograma em meio ágar Mueller-Hinton incubadas na presença de extrato da própolis a 96% e o halo de inibição do crescimento bacteriano foi medido em milímetros. **RESULTADOS:** Houve a inibição do crescimento bacteriano pelo extrato da própolis em todas as cepas, demonstrando propriedade antimicrobiana para os microrganismos patogênicos oportunistas testados.

Palavras-chave: Antibiótico natural; Bactérias oportunistas; Compostos fenólicos.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP